

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОЧИСТКИ ДОЖДЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДА

Бузруков Закирё Саттиходжаевич, проф. Наманганского инженерно-строительного института. Tel.: +998972521962, e-mail.: zsbuzrukov@mail.ru.

Студенты 2-курса Ж.Абдурахманов, В.Чориева, З.Муяссарова.

Аннотация. В статье раскрываются причины, по которым назрела необходимость усовершенствовать существующую систему сбора и отвода ливневых стоков с автомобильных дорог и дальнейшей их очистки. Полезным видится внимательное изучение зарубежного опыта и современных технологий, касающихся создания эффективной системы водоотведения и обустройства инфильтрационных систем.

Аннотация. Мақолада йўллардан ёмғир сувларини йиғиш ва уларни худуддан чиқариб ташлаш ҳамда тозалаш бўйича мавжуд тизимни такомиллаштиришга қаратилган муаммолар очиб берилган. Самарали дренаж тизимини яратиш ва сувларни шаҳар худудидан олиб чиқиб кетишнинг эффектив тизимларини тартибга солиш билан боғлиқ хорижий тажриба ва замонавий технологиялар ўрганилган ҳамда замонавий тозалаш технологиялари таклиф қилинган.

Ключевые слова: ливневая канализация, дождеприемные колодцы, очистка ливневых стоков, система водоотведения, водоотводные каналы.

Калит сўзлар: ёмғир сувлари канализацияси, ёмғир қабул қилувчи кудуқлар, ёмғир сувларини тозалаш, сув қочириш тизими, сув қочириш каналлари.

Современная улица представляет собой сложное инженерное сооружение, в состав которого входит подземное, наземное и надземное оборудование, непосредственно связанное с движением транспорта и пешеходов, благоустройством и видом улицы. Обязательным элементом оборудования являются устройства по отводу поверхностных и грунтовых вод.

Основным принципом водоотвода в городах является направление поверхностных вод со всех территорий города к улицам. Поэтому улицы следует рассматривать как сборные и отводящие каналы поверхностных вод. Под организованным водоотводом подразумевается организация стока дождевых и талых вод, включающая организацию стока воды по городской территории, отведение собранных поверхностных вод в водоемы или другие места за пределами городских территорий, очистку наиболее загрязненной части поверхностного стока. Для отвода поверхностных вод строят водосточные сети. Грунтовые воды отводятся с помощью дренажных систем.

Чтобы сделать дороги более совершенными с технической точки зрения, безопасными и экологичными, необходимо обеспечить оперативный сбор и отвод в полном объеме воды с поверхности проезжей части и дальнейшую ее очистку от загрязняющих веществ. Но действующие на данный момент системы предусматривают однотипные конструкции прикормочных и откосных лотков для автодорог любого типа и назначения, что совершенно не отвечает требованиям к современным транспортным магистралям и не позволяет организовать нормальное водоотведение с проезжей части.

Не каждый знает, зачем нужно очищать дождевые стоки и что это вообще такое. И зря – этот аспект водоотведения крайне важен, так как без должного контроля он напрямую влияет на почву и водные ресурсы.

Не каждый знает, зачем нужно очищать дождевые стоки и что это вообще такое. И зря – этот аспект водоотведения крайне важен, так как без должного контроля он напрямую влияет на почву и водные ресурсы.

источники (как поверхностные, так и грунтовые).

Дождевые сточные воды (или, как их еще называют, ливневые) – это атмосферные осадки, которые, выпадая, смывают загрязнения и вредные химические вещества с поверхностей крыш зданий, дорог и тротуаров. Их главная особенность – неравномерность потока, зависящего от погодных условий. Больше всего ливневых стоков образуется весной, когда тает снег, и осенью, когда часто идут дожди.

Дождевые стоки отводятся с помощью специальной системы канализации. Они прокладываются по улицам городов или по территориям предприятий,

Из-за тесного взаимодействия осадков со всем, что окружает человека, сток содержит большое число различных по виду, фазовому состоянию и опасности загрязнений. Для эффективного удаления каждого из них требуется правильно сочетать различные виды очистки в одной системе.

Очистка дождевых сточных вод, собираемых на большой территории, начинается с усреднения состава жидкости. Для этого применяют емкости-накопители, которые чаще всего располагаются под землей (Рис.1).

Дождевые стоки с небольших площадей очищают в компактных установках, которые также часто бывают подземными (Рис.2).

Рис.1.Комплексная система очистки дождевых стоков

Рис.2.Пример подземного расположения очистных сооружений

Чтобы такая система практически не требовала вмешательства со стороны пользователя и исправно очищала сточные воды, проектировать и устанавливать ее должны только профессионалы с соответствующим опытом.

Ливневые очистные сооружения применяют для территорий:

- жилых кварталов в черте города и за ней (включая территории рынков, торгово-развлекательных комплексов и т.п.);
- дорожной инфраструктуры (автомагистрали, заправки, парковки);
- промышленных предприятий.

Важно помнить про очистку дождевой воды с крыш: вентиляционные выбросы зданий, особенно производственных, содержат немалое количество вредных веществ. Из-за осадков эти вещества смываются в окружающую среду.

Все современные методы по принципу работы делятся на три крупных группы:

1. Механические способы. Они очищают жидкость от крупных твердых частиц с помощью сил гравитации и инерции.
2. Физико-механические, извлекающие мелкую взвесь и нерастворимые жидкости.
3. Химические методы: добавление химических веществ, которые, реагируя с растворенными загрязнениями, выводят их из воды.

Для очистки городских ливневых вод применяются только первые две группы методов. Третий чаще всего дополняет схему обработки дождевой воды на предприятиях из-за особенностей состава загрязнений (Рис.3).

Стандартная схема очистки дождевых стоков включает в себя:

- аккумулирующий резервуар;
- песколовку;

- маслоуловитель (или нефтеловушку);
- сорбционный элемент.

Рис.4. Компактная тангенциальная песколовка

Установка очистки ливневых сточных вод обязательно должна иметь дублирующую систему на случай, если основное оборудование выйдет из строя или поток осадков будет слишком большой.

Забор дождевого стока с территории происходит с помощью специальной системы дренажей. Они располагаются вдоль тротуаров и оснащаются решетками. Это делается для исключения попадания в канализацию крупных загрязнений (например, больших веток) и для того, чтобы в яму случайно не упал человек или не попало колесо машины. Оттуда вода самотеком или под напором поступает на очистные сооружения.

Очистка ливневых сточных вод начинается с резервуара удаления крупных частиц – песколовки. Песколовка извлекает из жидкости крупные загрязнения, которые по весу примерно равны песку. Частицы под действием гравитации оседают и скапливаются в приемке, откуда регулярно отводятся с помощью специального трубопровода или гидролифта (Рис.4).

Большинство песколовки просты в эксплуатации и обслуживании, они не требуют закупки дополнительных расходных материалов или постоянного контроля.

После удаления крупных твердых частиц необходимо из дождевой воды извлечь более мелкие. Для этого применяют отделения, принцип работы которых схож с отстойниками. Высокая эффективность и небольшие размеры таких отделений достигаются благодаря применению тонкослойных модулей – пластиковых пластин, расположенных параллельно друг другу.

Жидкость проходит через отстойник достаточно медленно, при осаждении большая скорость потока только мешает. Отстойники также не доставляют проблем при эксплуатации, но из них необходимо регулярно извлекать оседающие загрязнения (Рис.5).

Коалесцирующий блок позволяет извлечь из дождевой воды масла и нефтепродукты, которые смываются с автодорог и заправочных станций (Рис.6).

В данном отделении капли нерастворимых жидкостей укрупняются, соединяясь вместе, и всплывают, образуя пленку на поверхности резервуара.

Рис.5. Тонкослойный отстойник

Рис.6. Установка с коалесцирующими модулями

Эта пленка удаляется с помощью специального перфорированного трубопровода или сорбирующих бонов. Для усиления эффекта коалесцирования применяют различные химические реагенты.

Данные устройства позволяют эффективно очищать дождевую воду от примесей, однако за устройством отвода масел и нефтепродуктов необходимо тщательно следить.

Сорбционный фильтр помогает избавиться от остатков нефтепродуктов и примесей. После прохождения этой ступени очистки жидкость считается достаточно чистой для сброса.

Сорбционная очистка проводится с помощью загрузки, которая способна задерживать внутри своего объема различные загрязнения. В качестве такой загрузки чаще всего применяют активированный уголь.

Загрузку необходимо промывать для восстановления сорбционных свойств и заменять на новую, когда старая теряет способность поглощать примеси. Частота замены и регенерации рассчитывается в зависимости от объема дождевого стока и количества загрязнений (Рис.7).

Очищенные дождевые сточные воды поступают либо в общегородскую систему водоотведения, либо в водный объект (реку

Рис.7. Устройство сорбционного фильтра

или озеро), сброс в который разрешен местным контролирующим госорганом. Строго запрещается выводить сток на рельеф (проще говоря, в поле).

На заводах дождевая вода часто очищается до такого высокого качества, что ее направляют на использование в производственный цикл.

Заключение. Отсутствие сооружений очистки ливневых сточных вод приведет к нанесению вреда как природе, так и здоровью людей. Чтобы не допустить попадания токсичных веществ в воду и почву, необходимо контролировать состав воды и очищать ее до нормативных значений. С этим может справиться только оборудование, специально спроектированное для конкретного случая и установленное профессионалами.

Литература:

49. Бузруков, З. С. (2020). ВЫБОР РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ СИСТЕМЫ «ПЛОСКАЯ РАМА-РОСТВЕРК-ГРУППА СВАЙ» ПРИ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ. *Universum: технические науки*, (12-1 (81)), 86-91.

50. Бузруков, З. С. (2020). ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФУНДАМЕНТОВ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ С УЧЕТОМ ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЙ. *Вестник науки и образования*, (22-1), 79-85.

51. Sattikhodzhaevich, B. Z. (2022). WAYS TO SOLUTION THE UNLOADING OF THE TRANSPORT NETWORK IN MODERN CITIES. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876*, 16(3), 14-19.

52. Tutiyo, E. (2020). Practical application of superplasticizers in the production of concrete and reinforced concrete products, saving cement consumption. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 9(5), 112-117.

53. Tutiyo, E. (2021). Analysis of the influence of a dry hot climate on the operation of reinforced concrete elements. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 959-963.

54. Tutiyo, E. (2020). Improvement of heat treatment in the production of reinforced concrete products. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research*, 6, 5.

55. Madaminovna K. D. CHARACTERISTICS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE ART OF BATHROOMING //INTERNATIONAL

JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – Т. 16. – №. 3. – С. 24-28.

56. Xatamova D. M. Peculiarities Of Ancient Baths In Namangan Region //International Journal of Progressive Sciences and Technologies. – 2021. – Т. 27. – №. 2. – С. 76-79.

57. Алиназаров А. Х., Хайдаров Ш. Э., Хатамова Д. М. Технологические особенности использования угольной золы как эффективное решение экологической проблемы //Молодой ученый. – 2014. – №. 8. – С. 366-369.

58. Муминов, А. Р., & Кохоров, А. А. (2022). ИНФОРМАЦИЯ О ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА [Электронный ресурс]. *Матрица научного познания*, (2-2), 95-100.

59. Муминов, А. Р., & Кохоров, А. А. (2022). ПОЛИСТИРОЛБЕТОНДАН ФОЙДАЛАНГАН ХОЛДА ТАШҚИ ДЕВОР ТЕРИМЛАРИНИНГ ЛОЙИХА ВА ТАВСИЯ ЭТИЛГАН ТЕХНИК ЕЧИМЛАРИ [Электронный ресурс]. *Экономика и социум*, 3(94), 2022.

60. Kohorov, A. A. (2022). EXPERIMENTAL STUDIES OF DEFORMATION AND STRENGTH INDICATORS OF LYOSS SOILS AT DIFFERENT HUMIDITY. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876*, 16(3), 29-34.

61. Nabijonovna, B. F. . (2023). STAGES AND CHARACTERISTICS OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(6), 920–928. извлечено от <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/3790>

62. Байбобоева, Ф. Н., & Саиднугманов, У. Р. Наманганский инженерно-технологический институт МЕТОДЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

- ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. F. Khusainova, K. M. Features of the Architectural Appearance of Modern Mosques in Central Asia. *International Journal on Integrated Education*, 3(12), 267-273.
63. Nabijonovna, B. F. INNOVATION-ENTREPRENEURIAL COMPETENCE. 68. Xusainov, M. A., & Xusainov, S. M. (2022). BIM KONSEPSIYASINING ASOSI-YAGONA MODELDIR. *PEDAGOG*, 1(4), 468-478.
64. Sultonboyevich, A. A., & Muhammadalixon o'g'li, H. S. (2023). STUDY OF THE PROPERTIES OF HEATED CONCRETE BASED ON INDUSTRIAL WASTE. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(6), 978-985. 69. Turgunov, M. S. (2018). BAROQUE IN RUSSIAN ARCHITECTURE. *Экономика и социум*, (2 (45)), 74-76.
65. Abdurahmonov, A., Husainov, S., & Mirzamurodova, S. (2022, December). DEVELOPMENT OF PEDESTRIAN PASSAGES IN THE TERRITORIES OF OUR REPUBLIC. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 7, pp. 82-87). 70. Кохоров, А. А. (2022). Лёсс грунтлари деформация ва мустахкамлик кўрсаткичларининг тажрибавий тадқиқотлари. *Ta'lim fidoyilari*, 8, 24-28.
66. Abdurahmonov, A., Abdusalomova, F., & Solijonov, X. (2022). MULTI-CORKING RESIDENTIAL BUILDINGS. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(8), 82-92. 71. Abdumutalibovich, K. A. (2023). INFLUENCE OF SOIL CONDITIONS AND GROUNDWATER ON SEISMIC INTENSITY. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(6), 962-970.
67. Khusainov, M. A., Poshshokhujaeva, D. V., Khusainov, S. M., & 72. Sattikhodjaevich, B. Z., & Abdumanon, K. (2022). The Use Of Solar Energy In Heating Systems. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 1028-1034.

134.	<i>Мукумова Наргис Нуриддиновна, Олимова Лола Эркиновна, Райимов Маъруф Абдурашид угли, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР КАК СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.</i>	542-545
135.	<i>Ниёзов Зухур Давронович, Кучкаров Фаррух Усмон ўгли, Кўшоков Журабек Салоиддинович, ЧАКАНА БАНК ХИЗМАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ</i>	546-548
136.	<i>Ismailov Najmiddin Ixatovich - ZAMONAVIY MASSIVLAR VA ULARDA AHOLIGA KO'RSATILADIGAN XIZMATLA</i>	549-551
137.	<i>Z.A. Mirzayev, R.M. Egamov, F.M. Raxmonova- RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BARQAROR SHAHARSOZLIKNI TA'MINLASHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY ANAMIYATI</i>	552-555
138.	<i>Bayboboeva Firuza Nabijonovna, Egamberdiyev Muhammadsodiq Ravshanjon o'g'li, Xaitmurodov Jasurbek Bekmurot o'g'li. RAQAMLI IQTISODIYOTDA BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHINI TA'MINLASH</i>	556-559
139.	<i>Маликова Дилрабо Муминовна - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ</i>	560-564
140.	<i>Abdusamatov Shaxriyor Baxtiyorovich -QURILISHNI SAMARALI BOSHQARISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI</i>	565-568
141.	<i>Musurmonov Radjab Maxammatovich, QURILISH IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI ORQALI RAQAMLASHTIRISHNING USULUBIY JIHATLARI</i>	569-571
142.	<i>S.M. Xusainov, Abdullayev. X, Toshpo'latov. Z - BINOLARNI LOYIHALASHDA INNOVASION YONDASHUVLAR</i>	572-575
143.	<i>Koxorov Abdumomon Abdumutalibovich, Xamidov Muxammadali, Mirxomidov Jaxongir, "SMART CITY" KELAJAK SHAHARI</i>	576-579
144.	<i>Musurmonov Radjab Maxammatovich, НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ</i>	580-582
145.	<i>Abdusamatov B.K., Egamov R. M. Husainova R. Sh. - QURILISH KORXONALARIDA RAQAMLI IQTISODIYOT VA MARKETINGNING O'RNI</i>	583-585
	6-SHO'BA. SHAHARLARNI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHA-QURILISH JARAYONLARI VA KO'CHMAS MULKNI BOSHQARISHNING DOLZARB MUAMMOLARI.	
146.	<i>Суюнов А.С., Бўриев Х.Т., Суюнова Я.М. ТАЪЛИМ, ХИЗМАТЛАР СОҲАСИ ВА КУЧМАС МУЛКНИ БАҲОЛАШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ АҲАМИЯТИ</i>	586-591
147.	<i>Ибрагимов Низом Хусенович, Қаршиева Шодёна, ФАЗОВИЙ КЕСИШГАН ФЕРМАЛИ КОНСТРУКЦИЯЛАР ТУГУН БИРИКМАЛАРИНИ КОМПЮТЕРДА МОДЕЛЛАШТИРИШ</i>	592-594
148.	<i>Xalilov Doniyor Baxtiyor o'g'li, Tojiddinov Azizbek Iskandar o'g'li, BINO VA INSHOOTLAR QURILISHIDA BAJARILADIGAN GEODEZIK BOG'LANISH (ZASECHKA) ISHLARI</i>	595-599
149.	<i>Shodiyev.S.R. KO'P QAVATLI BINOLARDA YERTO'LALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI</i>	600-602
150.	<i>Бузруков Закирё Саттиходжаевич, Ж.Абдурахманов, В.Чориева, З.Муяссарова. КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОЧИСТКИ</i>	603-608